

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК 616.316.-003.4-02:159.942

KHOTAMOVA Madina Anvarovna

Assistant

NAZAROVA Nodira Sharipova

DSc, professor

BAHRIDDINOVA Mohidil Ravshanxonovna

Clinic resident

Samarkand State Medical University

CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES

For citation: Khotamova M.A., Nazarova N.Sh., Bahriddinova M.R. Clinical measures and occupational hygiene in the treatment of periodontal diseases and discussion of the effectiveness of preventive measures// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.344-352

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605676>

ANNOTATION

Other systemic disease like periodontitis reviewed through common pathogenesis mechanisms which associated with systemic inflammation. It is obvious that's women's in postmenopausal period can occur some conditions from losing of tooth to increased resorption of alveolar and jaw bones. In present days, high prevalence of dental disease in postmenopausal women and their challenges in prevention and treatment are huge because lack of knowledge of the pathogenesis.

Keywords: periodontitis, dental diseases, diagnosis, treatment, mutual influence

ХОТАМОВА Мадина Анваровна

Ассистент

НАЗАРОВА Нодира Шариповна

т.ф.д., профессор

БАХРИДДИНОВА Мохидил Равшанхоновна

Клиник ординатор

Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА И ОБСУЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

АННОТАЦИЯ

Пародонтит и указанные системные заболевания рассмотрены через общие патогенетические механизмы, связанные с системным воспалением. Постменопаузальный период жизни женщин характеризуется нарушением метаболизма в различных тканях, в том числе

зубочелюстной системе, в виде потери зубов, поражения пародонта, повышенной резорбции альвеолярных и челюстных костей. В настоящее время высокая распространенность стоматологических заболеваний у женщин в постменопаузальный период и возникающие трудности в их лечении и профилактике во многом обусловлены недостаточной изученностью патогенеза.

Ключевые слова: пародонтит, стоматологических заболеваний, диагностика, лечения, взаимное влияние.

XOTAMOVA Madina Anvarovna

Assistent

NAZAROVA Nodira Sharipova

t.f. d., professor

BAHRIDDINOVA Mohidil Ravshanxonovna

Klinik ordinator

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

PARODONT KASALLIKLARNI DAVOLASHDA KLINIK TADBIRLAR VA PROFILAKTIKA CHORALARINING SAMARADORLIGINI MUHOKAMA QILISH

ANNOTATSIYA

Parodontit kasalligi paydo bo'lish mexanizmi tizimli kasalliklar fonida rivojlanib, organizmning umumiy tizimli yallig'lanishli kasalliklari bilan bevosita bog'liq bo'lib hisoblanadi. Organizmdagi turli umumiy kasalliklar fonida og'iz bo'shlig'ida ham- turli to'qimalarda, shu jumladan dento-alveolyar tizimda metabolik kasalliklar, tishlarning yo'qolishi, parodont to'qimasining zararlanishi, alveola va jag' suyaklarining rezorbsiyasining oshishi bilan tavsiflanadi. Hozirgi vaqtda organizmdagi turli tizimli kasalliklar fonida bemorlarda yuzaga keladigan stomatologik kasalliklarining yuqori darajada tarqalishi va ularni davolash, oldini olishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar asosan kasalliklarning patogenezingin yetarli darajada o'rganilmaganligi bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: parodontit, organizm umumiy kasalliklari, tashxis, davolash, o'zaro ta'sir.

Заболевания пародонта были и остаются одними из самых распространенных стоматологических заболеваний. Это объясняется большим количеством факторов, которые могут их вызывать, как экзогенного, так и эндогенного характера. Проблема заболеваний пародонта сейчас очень актуальна. Так, больше 60 % населения возрастом до 40 лет страдают теми или иными болезнями пародонта, у людей старшей возрастной группы этот показатель доходит до 100 % [5, 9, 11]. Болезни пародонта часто возникают на фоне сопутствующих заболеваний — нарушениях пищеварения, обмена веществ, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваниях, сенсibilизации и инфицировании организма. Кроме того, одной из важнейших причин возникновения болезней пародонта считается патогенная микрофлора. Во рту человека постоянно находятся до 400 штаммов микроорганизмов, среди них *S.mutans*, *S.sanguis*, штаммы *Lastobacillus*, *Actinomycesviscosus*, *S.salivarius*, *Actinomycesnaeslundii* и другие. Но только 8 % из них считаются условно патогенными [3,5]. Постменопаузальный период жизни женщин характеризуется нарушением метаболизма в различных тканях, в том числе зубочелюстной системе, в виде потери зубов, поражения пародонта, повышенной резорбции альвеолярных и челюстных костей. В настоящее время высокая распространенность стоматологических заболеваний у женщин в постменопаузальный период и «...возникающие трудности в их лечении и профилактике во многом обусловлены недостаточной изученностью патогенеза...» [1]. В последние годы большое количество работ во всем мире посвящено изучению характера взаимосвязи системного остеопороза и генерализованного пародонтита, однако, имеющиеся сведения противоречивы и требуют дополнительных исследований [2].

В странах СНГ свыше 50 млн. женщин прибывают в пери- и постклимактерическом периодах, вместе с тем одна третья часть женщин остаются жить в состоянии нехватки женских половых гормонов [3]. Пародонтиты являются мультифакториальной болезнью, возникающие под воздействием пародонтопатогенной микрофлоры, сопровождающейся убылью костной ткани, образованием глубоких пародонтальных карманов и является причиной потери зубов [5,10]. На восприимчивость к пародонту влияют и реакции макроорганизма и дополнительные факторы риска: наследственность, системные заболевания, привычки, социальные факторы, стресс и др. Учитывая, что при остеопорозе происходит превалирование процессов костной резорбции, при планировании лечения хронического генерализованного пародонтита в таких случаях следует предполагать определенные особенности [6,7].

В нашей стране предпринимаются активные меры по развитию медицинской сферы, в частности по снижению стоматологических заболеваний и их осложнений, а также по оказанию квалифицированной медицинской помощи населению, страдающему стоматологическими заболеваниями, и поставлены следующие задачи: «Усиление поддержки здорового образа жизни и профилактики заболеваний, в том числе стандартизация системы здравоохранения, внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения, эффективных моделей патронажа и диспансеризации, оперативность, качество и доступность медицинских услуг» [8]. Эти задачи определяют приоритеты углубленных научных исследований, такие как повышение уровня современной медицинской помощи, диагностика и лечение осложнений стоматологических заболеваний среди населения, использование современных технологий для оказания качественной медицинской помощи [9,12].

Цель исследования: Повышение эффективности диагностики и лечения заболеваний пародонта у женщин в период постменопаузы.

Материалы и методы. В ходе исследования были углубленно изучены основные параметры состояния тканей пародонта у 75 женщин в периоде постменопаузы в возрасте 45-55 лет. Данные пациенты были разделены на две группы: основную (45 человек) и контрольную группу (30 человек). При этом в контрольной группе проводили лечение общепринятым традиционным методом, а пациентам основной группы в дополнение к традиционному проводили совершенственный метод лечения.

У всех обследованных женщин были использованы клинические, функциональные, иммунологические, и статистические методы исследования.

При осмотрах принимали во внимание гигиеническое состояние ротовой полости, по гигиеническому индексу (ИГ) (Green, Vermillion), индексу кровоточивости десен (ИК) (Muhlemann), индексу РМА (в модификации Parma).

Глубину пародонтальных карманов измеряли с четырех сторон зубов пародонтологическим градуированным зондом. На каждой челюсти выделяли три секстанта (передний и два боковых), в которых регистрировали наибольшую глубину пародонтального кармана.

Для комплексной оценки состояния тканей пародонта использовали пародонтальный индекс (ПИ) (Russell).

Для определения концентрации ионов натрия, калия и кальция в ротовой жидкости использовали анализатор электролитов АВЛ и принцип ионоселективных электродов (ИСЭ). Концентрацию гомоцистеина в сыворотке определяли с помощью диагностических наборов Axis (Норвегия).

С-реактивного белок, интерлейкин-6 (ИЛ-6) и эндотелин-1 (ЭТ-1), маркер повреждения, определяли в сыворотке крови с помощью иммуноферментного анализа Multiscan Labsystem (Финляндия),

Результаты исследования. Гигиенического состояния и клинико-лабораторных показателей полости рта у женщин постменопаузального периода оценено гигиеническое состояние полости рта. Результаты показателей индекса Грина-Вермилльона указывают (табл.1) что серьёзных расхождений по гигиенической картине ротовой полости среди

женщин с диагнозом генерализованный пародонтит средней и легкой степени тяжести не выявлялось.

Таблица 1

Результаты гигиенического индекса ротовой полости по Грин-Вермильону у женщин хроническим генерализованным пародонтитом в период постменопаузы

Исследуемые параметры	Период постменопаузы				
	ХГПЛСТ (n=25)	ХГПССТ (n=29)	P ₁	ХГПТСТ (n=21)	P ₂
ГИ по Грин-Вермильону	1,58±0,18	1,82±0,17	0,335	3,18±0,37	<0,003

Примечание: P₁ - статистическая достоверность расхождений среди групп с легкой и средней степеней генерализованного пародонтита; P₂ - статистическая достоверность расхождений среди групп средней и тяжелой степеней генерализованного пародонтита (Mann-Whitney, U-test).

У обследованных женщин постменопаузального периода с отягощенным пародонтитом наблюдалось значимое ухудшение основных пародонтологических параметров, что, в частности, подтверждалось значениями папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА), характеризующего распространенность воспалительного процесса десен (рис. 1). Согласно полученным данным, у женщин в группе со средней степенью тяжести пародонтита значения индекса РМА на 25,07% были выше по сравнению с таковыми у женщин с легкой степенью тяжести заболевания. При тяжелом поражении пародонтальных тканей у пациенток отмечалось еще большее увеличение значений индекса РМА, которые более чем на 16,83% превосходили результаты изучаемого параметра у женщин со средней степенью тяжести генерализованного пародонтита.

Рисунок 2. Индекс папиллярно-маргинально-альвеолярный у женщин с хроническим генерализованным пародонтитом в периоде постменопаузы

Результаты исследования кровоточивости десен по Мюлеману представили (табл. 2), что у большого количества пациенток с генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести этот параметр получил 2,25 балл (при легком зондировании десневой ямки определялось пятно), а у пациенток с генерализованным пародонтитом средней степени тяжести 3,21 балла (при легком зондировании кровоточивость значительно уменьшилась на 20% по сравнению от других ст.). Еще сильнее проявлялась кровоточивость десневой ткани у пациенток с генерализованным пародонтитом тяжелой степени тяжести и получила около 3,68 балла (кровь наливалась в десневую борозду и высачивала за ее границы).

Таблица 2

Параметры кровоточивости десневой ткани по Мюлеману у пациенток с хроническим генерализованным пародонтитом в период постменопаузы ($X \pm t$)

Исследуемые параметры	Период постменопаузы				
	ХГПЛСТ (n=25)	ХГПССТ (n=29)	P ₁	ХГПТСТ (n=21)	P ₂
Кровоточивость десен по Мюллеману, баллы	2,25±0,11	3,21±0,13	P<0,03	3,68±0,12	P<0,002

Примечание: P₁ - статистическая достоверность расхождений среди групп с легкой и средней степеней генерализованного пародонтита; P₂ - статистическая достоверность расхождений среди групп средней и тяжелой степеней генерализованного пародонтита (Mann-Whitney, U-test).

У изучаемых пациенток с генерализованным пародонтитом средней степени тяжести выявилось существенное поражение в глубине пародонтальных карманов в зоне и боковых, и передних секстантов обеих челюстей при сопоставлении с аналогичными при генерализованном пародонтите легкой степени тяжести в области околозубных тканей. Такого рода соответствие исследуемых величин отмечалось и при сопоставлении хронического генерализованного пародонтита средней и тяжелой степени тяжести у пациенток периода постменопаузы (табл. 3).

Таблица 3

Величины глубины пародонтальных карманов у пациенток с хроническим генерализованным пародонтитом в период постменопаузы, мм ($X \pm m$)

Исследуемые параметры	Период постменопаузы				
	ХГПЛСТ (n=25)	ХГПССТ (n=29)	P ₁	ХГПТСТ (n=21)	P ₂
Глубина пародонтальных карманов, мм					
секстанты верхние боковые	3,29±0,06	4,21±0,07	P<0,002	6,29±0,22	P<0,002
секстанты передние	3,20±0,05	3,59±0,12	P<0,03	5,80±0,16	P<0,002
секстанты нижние боковые	3,39±0,05	4,59±0,09	P<0,002	6,79±0,25	P<0,002

Соответственно утягощения хронического генерализованного пародонтита у изучаемых пациенток регистрировалось повышение параметров комплексного пародонтального индекса (ПИ), которое обосновывалось информацией рисунка 2, в которой указывается о том, что, в случае если в группе с пародонтитом легкой степени тяжести величина исследуемого параметра показало в среднем 2,5 балла, то у пациенток с пародонтитом средней степени тяжести он повысился до 4,7 балла, а при пародонтите тяжелой степени тяжести — до 6,4 балла (рис. 5).

Рисунок 2. Параметры пародонтального индекса (ПИ) у пациенток с хроническим генерализованным пародонтитом в постменопаузальном периоде

Проведенные анализы обследования у пациенток с хроническим генерализованным пародонтитом в периоде постменопаузы содержания смешанной слюны выявило, что у определенного количества среди них выявлялся состав общего кальция до $3,2 \pm 0,2$ ммоль/л, ионизированного калия до $23,1 \pm 0,7$ ммоль/л и общих фосфатов до $4,2 \pm 0,2$ ммоль/л.

3-расм. Параметры ротовой жидкости у пациенток с хроническим генерализованным пародонтитом в периоде постменопаузы

В условиях значительной гипоэстрогении в каждом из трех групп пациенток происходило значительное повышение уровня гомоцистеина (рис.4) в сыворотке крови, при этом, соответственно отягощения в развитии пародонтита, выявлялось значительное повышение исследуемого параметра.

Рисунок 4. Параметры степени величины гомоцистеина у пациенток с хроническим генерализованным пародонтитом в периоде постменопаузы

Большое значение по нашему предположению, являются выполненные нами анализы по исследованию содержания медиаторов комплексного воспаления в сыворотке крови (С-реактивного белка и интерлейкина-6) у исследуемой категории пациенток.

Результаты исследования параметров С-реактивного белка в сыворотке крови у обследованных женщин (рис. 5) показал достоверное увеличение данного показателя с утяжелением течения пародонтита.

Рисунок 5. Параметры количества СРБ и ИЛ-6 сыворотки крови у пациенток с хроническим генерализованным пародонтитом в периоде постменопаузы

Выполненные анализы исследования указывают (рис. 6), что содержание уровня ЭТ-1 повышался на 13.88 % у пациенток с пародонтитом средней степени тяжести приминительно к концентрации исследуемой величины с пародонтитом легкой степени тяжести и на 29.41% у пациенток с пародонтитом тяжелой степени тяжести приинительно к изучаемым женщинам с пародонтитом средней степени тяжести.

Рисунок 6. Величина эндотелина-1 в сыворотке крови у пациенток с хроническим генерализованным пародонтитом в периоде постменопаузы.

Принимая во внимание взятые во время нашего обследования показатели, следует считать о неизбежности выполнения порядка лечебных и профилактических мероприятий у пациенток в постменопаузальном периоде, которые направлены на исправление гипергомоцистеинемии и восстановление пародонтологических значений.

Результаты изучения состояния ротовой полости после комплекса совершенствованного лечения пациенток с хроническим генерализованным пародонтитом в периоде постменопаузы, на основании вышеизложенных данных, с целью повышения эффективности лечения заболеваний пародонта у пациенток в постменопаузальном периоде, координированного с гипергомоцистеинемией, нами была выполнена оценка воздействия комплекса совершенствованного лечения генерализованного пародонтита на параметры стоматологического статуса, степени концентрации гомоцистеина, маркеров системного воспаления и повреждения эндотелия.

ВЫВОД .

При развитии хронического генерализованного пародонтита у больных в периоде постменопаузы наблюдалось существенное ухудшение основных показателей пародонта, по мере обострения хронического генерализованного пародонтита отмечалось увеличение показателей пародонтального индекса (ПИ), в частности, в группе с пародонтитом легкой степени значение изучаемого показателя в среднем составило 2,5 балла, у больных пародонтитом средней степени тяжести оно увеличилось до 4,7 баллов, а у больных пародонтитом тяжелой степени - до 6,40 балла. Его концентрация коррелирует с глубоким поражением пародонта, что объясняется изменением показателей РМА и ПИ, глубины патологических карманов, индекса кровоточивости десен по Мюллеману и кровотока в альвеолярной части десневой ткани. Во время использования комплекса лечебных мероприятий у пациенток с хроническим генерализованным пародонтитом в периоде постменопаузы выявлено снижение в сопоставлении с фоновыми параметрами содержание общего кальция, фосфатов и калия. В кровяной сыворотке снижались статистически достоверно содержание гомоцистеина, интерлейкина-6, С-реактивного белка и эндотелина-1.

REFERENCES| ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Alimdjanovich, R. J. WAYS TO IMPROVE THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASE IN WORKERS EXPOSED TO STYRENE POLYMERS.
2. Alimdjanovich, R. J., & Astanovich, A. A. (2023). Development of dental care in uzbekistan using a conceptual approach to improve its quality. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(4), 536-543.
3. Alimdjanovich, R. J., Khairullaevna, O. N., & Normuratovich, N. A. (2021, September). Correction of psychological stress in children with non-pharmacological methods of dental admission. In *Archive of Conferences* (pp. 108-114).
4. Astanovich, A. A., & Ikrombekovna, A. N. (2024). IMPLICATIONS OF TNF- α PRODUCTION ON TISSUE RESISTANCE INDEXES ORAL RESISTANCE IN CHRONIC GENERALISED PERIODONTITIS. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(3), 232-235.
5. Arslan, R., & Astanovich, A. A. (2024). THE COMPOSITION OF THE MICROFLORA OF THE PERIODONTAL POCKET IN SEVERE FORMS OF PERIODONTITIS RESISTANT TO STANDARD TREATMENT. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 4(02), 87-92.
6. Astanovich, A. A., & Nigora, N. (2023). PROSTHETICS OF TEETH ON IMPLANTS AND THEIR FEATURES. *Intent Research Scientific Journal*, 2(9), 130-136.
7. Asrorovna, X. N., Baxriddinovich, T. A., Bustanovna, I. N., Valijon O'g'li, D. S., & Qizi, T. K. F. (2021). Clinical Application Of Dental Photography By A Dentist. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(09), 10-13.
8. Rizaev, J. A., Khaidarov, N. K., & Abdullaev, S. Y. (2021). Current approach to the diagnosis and treatment of glossalgia (literature review). *World Bulletin of Public Health*, 4, 96-98.
9. Rizaev J.A, Rahimov N.M., Kadirov X.X., Shaxanova Sh.Sh. (2023). Oncoepidemiological assessment of the incidence and mortality of prostate cancer for the period 2015-2020 in the cross section of the republic of uzbekistan and individual regions. *Open Access Repository*, 4(3), 1108–1113. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/J3KWB>
10. Shaxanova S. 68P The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy //ESMO Open. – 2024. – T.
11. Anvarovna, A. M., & Astanovich, A. A. (2024). A COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ORTHODONTIC TREATMENT OF PARTIAL DENTITION DEFECTS USING DIGITAL TECHNOLOGIES. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 4(05), 33-40.

12. Nazarova N. S., Islomova N. B. postmenopauza davridagi ayollarda stomatologik kasalliklarining klinik va mikrobiologik ko'rsatmalari va mexanizmlari //Журнал " Медицина и инновации". – 2022. – №. 2. – С. 204-211.
13. Sharipovna N. N., Bustonovna I. N. Etiopatogenetic factors in the development of parodontal diseases in post-menopasis women //The american journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2022. – Т. 4. – №. 09.
14. Sharipovna N. N., Bustanovna I. N. Assessment of clinical and morphological changes in the oral organs and tissues in post-menopause women //Frontline medical sciences and pharmaceutical journal. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 60-67.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000